

ПИЩЕВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ И ВАЖНОСТЬ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ МАРКИРОВКИ

Г.С. Джамбекова¹, Ш.К.Айметова¹, Н.А.Магбулова¹, Э.Н.Исмаилова¹,
Ю.В.Левицкая^{1,2}, М.Т. Рахмедова^{1,2}, С.А.Ким¹, С.И.Геллер³, В.Ф.Гариб¹

Международный центр молекулярной аллергологии¹

Центр передовых технологий²

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр
педиатрии³

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14929584>

Аннотация. Технический регламент «О безопасности пищевой продукции в части ее маркировки» Узбекистана предусматривает добровольность представления информации о наличии аллергена на упакованных продуктах - маркировки пищевых аллергенов (МПА). Настоящее исследование направлено на изучение упаковок пищевых продуктов на наличие предупредительной информации и вариантов ее формулировки.. Проанализированы семь категорий расфасованных продуктов: печенье, хлебобулочные и макаронные изделия, сухие завтраки, шоколад и конфеты, супы быстрого приготовления, мясные продукты и готовые блюда, наиболее востребованных потребителями и представленных в розничной сети Ташкента. Анализ исследованной продукции показал, что менее половины из них (49,7%) содержали МПА, причем основную часть составляли импортированные продукты. Наиболее часто на этикетках в составе продукта указывались молоко (98,9%) и соя (83,5%). Результаты проведенного исследования показали отсутствие предупредительной информации о пищевых аллергенах на основной части продукции, что может создавать опасность для потребителей с пищевой аллергией.

Ключевые слова: пищевая безопасность, пищевая аллергия, регламент, предупредительная маркировка, скрытые пищевые аллергены.

Annotatsiya. Oziq – ovqat mahsulotlarini qadoqlashda O‘zbekiston texnik reglamentiga muvofiq oziq-ovqatda allergen borligi to‘g‘risida ma‘lumot taqdim etish - oziq-ovqat allergenlarini tamg‘alash (OAT) tavsiya etiladi. Ushbu tadqiqot chakana savdo do‘konlarida turli xil qadoqlangan oziq-ovqat mahsulotlarida ogohlantirish ma‘lumotlarining mavjudligi va variantlarini aniqlashga qaratilgan. Shu maqsadda iste‘molchilar tomonidan eng ko‘p talab qilinadigan va Toshkentning turli supermarketlarida taqdim etilgan qadoqlangan oziq-ovqat mahsulotlarining yetti toifasi tanlandi: pechenye, non va makaron mahsulotlari, nonushta yormalari, shokolad va konfetlar, tez tayyorlanadigan sho‘rvalar, go‘sht mahsulotlari va tayyor ovqatlar. O‘rganilgan mahsulotlarning tahlili shuni ko‘rsatdiki, ularning yarmidan kamrog‘ida (49,7%) OAT mavjud bo‘lib, asosiy qismini import qilingan mahsulotlar tashkil etadi. Ko‘pincha mahsulot tarkibidagi yorliqlarda sut (98,9%) va soya (83,5%) ko‘rsatilgan. Tadqiqot natijalari mahsulotlarning asosiy qismida oziq-ovqat allergenlari haqida ogohlantiruvchi ma‘lumotlarning madjud emasligini ko‘rsatdi, bu esa allergiyalari bo‘lgan iste‘molchilar uchun xavf tug‘dirishi mumkin.

Kalit so‘zlar: oziq-ovqat xavfsizligi, reglament, ogohlantiruvchi tamg‘alash, yashirin oziq-ovqat allergenlari.

Abstract. According to the Technical Regulations of Uzbekistan, it is recommended to provide information on the presence of food allergens on food packages – to label food allergens (LFA). The present study is aimed at determining the availability and wording options of warning information on various packaged foods in retail stores. For this purpose, seven categories of packaged products were selected: cookies, bakery and pasta products, breakfast cereals, chocolate and sweets, instant soups, meat products and ready meals, which are most in demand by consumers and presented in various supermarkets in Tashkent. The analysis of the studied products showed that less than half of them (49.7%) contained LFA, with the bulk being imported products. Milk (98.9%) and soy (83.5%) were most often indicated on product labels. The results of the study showed the lack of warning information about food allergens on the main part of the products, which can pose a danger to consumers with food allergies.

Keywords: food safety, regulations, precautionary labeling, hidden food allergens.

Обеспечение продовольственной безопасности является одной из основных национальных целей в области устойчивого развития государства [1]. Важной проблемой общественного здравоохранения почти во всем мире являются аллергические заболевания (АЗ), которые в последние десятилетия имеют неуклонный рост. Неблагоприятное воздействие на здоровье при контакте с определенным продуктом питания может представлять токсическую реакцию, пищевую аллергию, пищевую непереносимость. Диагноз «пищевая аллергия» определяется как патологическая реакция, вызванная приемом пищевого продукта, в основе ее развития лежит чрезмерно выраженный иммунный ответ. Реакции на пищу, обусловленные специфическим IgE-механизмом например, крапивница, астма, анафилаксия, имеют острое начало, как правило манифестируют в младенчестве, наиболее часто у лиц с семейным атопическим анамнезом. Не IgE-опосредованная Т-клеточно-опосредованная аллергия например, пищевая белковая гастроэнтеропатия, развивается постепенно, протекает хронически, также наиболее распространена у младенцев и детей. Аллергия, опосредованная реакциями смешанного механизма, как IgE, так и Т-лимфоцитами, например, атопический дерматит, эозинофильная гастроэнтеропатия, имеет отсроченное начало, хроническое течение.

Термин «пищевая гиперчувствительность» не отражает патогенетических механизмов ПА, поэтому его применение в отношении иммунологически обусловленных реакций на пищу в настоящее время нецелесообразно [2]. Пищевую аллергию следует отличать от не иммунных реакций на пищу например, непереносимости лактазы; реакций на пищевые добавки, например, глутамат натрия, тартразин, при этом применяется термин «пищевая непереносимость». Пациенты часто путают непереносимость с аллергией, что отражается на показателях распространенности пищевой аллергии, которые варьируют в зависимости от географии и методов выявления [2]. Согласно данным многочисленных исследований, ПА встречается у 6-10 % детей первого года жизни и 2% взрослого населения [2,3,4]. Аллергическая реакция на пищевые продукты может развиваться у любого человека, но лица, имеющие аллергическое заболевание реагируют чаще (12%), чем лица без личного и/или семейного алергоанамнеза [4].

Клиническими проявлениями пищевой аллергии могут быть различные симптомы: кожные - высыпания и покраснения, сопровождающиеся зудом, гастроинтестинальные - боль в животе, рвота, респираторные – ринит, бронхоспазм. Однако особую опасность для

жизни представляют такие жизнеугрожающие состояния, как отек в области гортани, системная анафилаксия.

Диагностика ПА основана на анализе данных аллергологического анамнеза, клинической картины заболевания, результатах специфического аллергологического обследования, на положительном эффекте элиминационной диеты, результатах провокационной пробы, проводимой в неясных случаях и только в стационарных условиях. Диагностика наиболее распространенной IgE-опосредованной пищевой аллергии осуществляется *in vitro* методами. Высокоинформативная диагностика осуществляется с использованием мультиплексных многокомпонентных аллергочипов, что позволяет выявить сенсibilизацию на доклиническом уровне, прогнозировать развитие анафилаксии и незаменима при отсутствии четкого указания на причинно-значимый фактор, при множественной пищевой аллергии, невозможности применения элиминационной диеты или при ее ограниченной функциональности, при развитии перекрестных аллергических реакций. Данный метод после апробации в Международном центре молекулярной аллергологии (2018 - 2020гг. ALEX¹ MADX, Австрия), был предложен для практического использования и нашел в Узбекистане широкое признание среди не только аллергологов, но и среди специалистов смежных дисциплин, а также среди пациентов. Важно отметить, что высоко позитивные результаты аллерготестирования не всегда сопряжены с тяжестью клинических симптомов, развитие анафилаксии возможно и при относительно невысоком уровне sIgE степени сенсibilизации. При наличии сенсibilизации потенциальный риск развития клинических проявлений обусловлен не только уровнем sIgE, но характеристикой аллергена.

Более 170 пищевых продуктов могут быть причиной аллергических реакций, однако, наиболее распространенными являются молоко, яйца, арахис, орехи (миндаль, кешью, грецкие орехи), рыба (окунь, треска, камбала, лосось), моллюски (крабы, омары, креветки), соя, пшеница, а в соответствии с исследованиями последних лет список пополнился и кунжут также признан высокосignификантным аллергеном. Следует отметить, что распространенность причинных аллергенов в разных странах имеет различия, что связано с определенными региональными пищевыми предпочтениями и традициями населения.

Главным принципом управления симптомами, возникающими при употреблении пищи, является стратегия избегания, что включает не только исключение энтерального попадания продуктов, которые вызывают аллергическую реакцию, но и других контактов. При определении реакций на пищу имеет значение не только основной состав готового продукта, но и различные дополнительные компоненты, которые в конечном итоге становятся компонентом пищи. За последние десятилетия в пищевой промышленности было разработано множество различных пищевых добавок, которые включаются в состав продуктов для безопасности, т.е. чтобы они сохранялись в хорошем состоянии на протяжении всего пути от производителей до потребителей, например для консервации, окрашивания, для изменения органолептических свойств продуктов питания, включая вкус, запах, текстуру и внешний вид.

Защита здоровья потребителей, содействие международной торговле и обеспечение частной практики в международной торговле продуктами питания регламентируется Codex Alimentarius (*Food Code*), который представляет собой сборник международно-признанных стандартов, сводов правил, руководств и других рекомендаций, касающихся продуктов питания, производства продуктов питания, маркировки продуктов питания и безопасности

пищевых продуктов ([URL:http://www.codexalimentarius.org/codex-home/ru/](http://www.codexalimentarius.org/codex-home/ru/)). В обработанной продукции наличие пищевых аллергенов могут быть неявными и не указываться на упаковке, так например, покупатель приобретая продукт с надписью «Печенье Овсяное», уверен в том, что купил именно печенье из овсяной муки, но то, что в составе могут быть добавлены орехи, или пшеничная мука, а эта информация указывается мало читабельным мелким шрифтом, что может представлять серьезную угрозу потребителю с аллергией на эти дополнительные, и не указанные на упаковке, компоненты. Также скрытые аллергены могут быть непреднамеренно добавленными в виде остатка на оборудовании. В связи с этим для защиты потребителей переработанные пищевые продукты должны быть маркированы на наличие аллергенов. Согласно Регламента Европейского союза (ЕС) 1169/2011 при маркировке предварительно упакованных пищевых продуктов требуется перечисления 14 ингредиентов, которые могут вызывать аллергию, а также глютена как причины непереносимости [5]. Необходимость обязательной предупредительной маркировки предопределяется законодательно. Но в большинстве стран МПА остается не обязательной и не регулируется законом [6,7].

В Узбекистане, в целях обеспечения реализации прав потребителей на достоверную информацию о пищевой продукции 12 июля 2017 года принято Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан за № 490 «Об утверждении Общего технического регламента о безопасности пищевой продукции в части ее маркировки». В § 5 «Общие требования к указанию в маркировке состава пищевой продукции» в пункте 32 перечислено 14 продуктов и их компонентов, употребление которых может вызвать аллергические реакции или противопоказано при отдельных видах заболеваний.

- А) арахис и продукты его переработки;
- Б) аспартам и аспартам-ацесульфам соль;
- В) горчица и продукты ее переработки;
- Г) диоксид серы и сульфиты, если их общее содержание составляет более 10 миллиграммов на один килограмм или 10 миллиграмм на один литр в пересчете на диоксид серы;
- Д) злаки, содержащие глютен, и продукты их переработки;
- Е) кунжут и продукты его переработки;
- Ж) люпин и продукты его переработки;
- З) моллюск и продукты их переработки;
- И) молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза);
- К) орехи и продукты их переработки;
- Л) ракообразные и продукты их переработки;
- М) рыба и продукты ее переработки (кроме рыбного желатина, используемого в качестве основы в препаратах, содержащих витамины и каротиноиды);
- Н) сельдерей и продукты его переработки;
- О) соя и продукты ее переработки;
- П) яйца и продукты их переработки.

Требования технического регламента Узбекистана полностью соответствуют требованиям технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 022/2011, что является важным в связи расширяющихся межгосударственных контактов и привлекательным в условиях международного туризма.

Настоящий документ не обязывает производителей строго маркировать готовую пищевую продукцию на аллергенные компоненты, носит рекомендательный характер, «за исключением сведений об аспартаме и аспартам-ацесульфата соли, в случае использования которых при производстве пищевой продукции после указания ее состава должна размещаться надпись «Содержит источник фенилаланина»» [8]. В регламенте уделено внимание содержанию глютена, после указания состава продукта «допускается размещать надпись «Не содержит глютен», в случае если не использовались зерновые компоненты, содержащие глютен, или глютен был удален» и, при изучении упаковок пищевых продуктов на наличие предупредительной информации, мы убедились, что особое внимание производители уделяют именно данному компоненту. При этом, согласно данному регламенту для пищевых продуктов, содержащих в составе пищевые красители, обязательной маркировке подлежат: «азорубин E122, желтый хинолиновый E104, желтый солнечный закат FCF E110, красный очаровательный AC E129, понсо 4R E124 и тартразин E102».

С целью изучения наличия маркировки на упакованных пищевых продуктах для защиты узбекских потребителей, страдающих пищевой аллергией, изучен ассортимент различных продуктов, представленных на рынке Узбекистана. Исследование проводилось в Ташкенте с января по март 2023 года, в рамках выполнения проекта «Разработка и внедрение системы маркировки скрытых пищевых аллергенов в продуктах питания». Для получения более достоверной информации и изучения широкого ассортимента продуктов, были выбраны супермаркеты с различной ценовой категорией. Анализу на наличие информации о составе были подвергнуты семь категорий расфасованных продуктов: печенье, хлебобулочные и макаронные изделия, сухие завтраки, шоколад и конфеты, супы быстрого приготовления, мясные продукты и готовые блюда. Основанием включения в исследование продуктов именно этих группы было содержание нескольких ингредиентов в сложном составе, некоторые из которых являются распространенными аллергенами и должны быть заявлены на этикетках пищевых продуктов (регламент ЕС 1169/2011).

Проанализированы 195 предварительно упакованных пищевых продуктов из семи категорий. В целом, на упаковке 49,7% продукции имелась информация о пищевых аллергенах. Маркировка пищевых аллергенов (МПА) наиболее часто регистрировалась на следующих категориях продуктов питания: «шоколад и конфеты» 82,4%, «печенье» 71,1%, «супы быстрого приготовления» 50% и «сухие завтраки» 50% исследованных упакованных продуктов. Информация о пищевых аллергенах по категории «мясные продукты» отмечалась лишь в 17,6%, а среди продуктов питания категории «хлебобулочные и макаронные изделия» и «готовые блюда» практически отсутствовала.

В ряде зарубежных стран проводились аналогичные исследования, которые продемонстрировали сходную тенденцию: в Сербии в 67,8% маркировались продукты категории «печенье» и в 64,% «шоколад и конфеты» [9], в США в категориях шоколадных конфет и печенья более 50% продуктов содержали информацию о пищевых аллергенах [10], во Франции среди 26 проанализированных категорий пищевых продуктов 70–90% продукции из категории «зерновые батончики», «шоколадные изделия», «мороженое», «сухие завтраки», «пирожные и печенье» имели МПА [11].

На упаковках изученных продуктов нами определено, наличие предупредительной маркировки о наличии некоторых важных пищевых аллергенов, при этом наиболее часто, в 98,9% случаях, производители информировали о наличии молока/молочных

компонентов. Предупреждение о содержании сои отмечено примерно в 83,5% продуктов. Надпись «пшеница» отмечена в 68%, «яйцо» - в 61,8%, «орехи» - в 60,8%, «арахис» в 50,5% изученных продуктов. Полученные нами данные по частоте указания аллергенов на этикетке отличаются от результатов некоторых зарубежных исследований. Так по данным сербского исследования среди аллергенов, указанных на упаковке, первое место занимали орехи и составляли 62,1%, по результатам малазийского исследования наиболее часто маркировалось наличие сои, информация о наличии молока занимала третью позицию после указания на этикетке пшеницы [12]. Также нами оценивалась частота различных вариантов формулировки предупредительной информации о наличии аллергенов. Наиболее часто маркировка была представлена в виде «Содержит [аллергены]» или «Может содержать следы [аллергена]». Для нанесения информации о наличии аллергенов использовались различные типы шрифтов или акценты, такие как скобки (51,57%) и жирный шрифт (33,86%).

Мы также изучили варианты информации о наличии аллергенов и установили, что в наших образцах пищевых продуктов были использованы три различных формулировок. В некоторых случаях на одной упаковке могли присутствовать два различных варианта. Наиболее часто используемым утверждением, связанным с МПА, было «Может содержать следы x [аллергена]», указанным на 65,9%. Утверждение «Может содержать x [аллерген]» присутствовало в 41,2% образцов. Третий вариант предупредительной информации о пищевых аллергенах «Производится на объекте, который также обрабатывает x [аллерген]» отмечался реже и составил 8,2%.

Необходимо отметить, что основную часть маркированных пищевых продуктов составили импортированные продукты. Подобная информация представлена в работе зарубежных авторов - 38,7% импортируемого печенья имели предупредительную информацию об аллергенах, и ни на одном из продуктов местного производства не использовалась МПА [13].

Таким образом, раннее выявление полного профиля сенсibilизации на доклиническом уровне, точная диагностика с выявлением главных и перекрестно-реагирующих компонентов при использовании мультиплексного аллергочипа, позволяет разработать персонифицированную профилактическую программу по исключению контактов с причинными аллергенами, что имеет важное значение для пациентов с пищевой аллергией и членов их семей. Результаты проведенного исследования показали отсутствие предупредительной информации о скрытых пищевых аллергенах в большинстве изученной продукции, это может создавать опасность для потребителей с пищевой аллергией, что диктует необходимость внедрения обязательной маркировки на производственно упакованных продуктах и указания в меню кафе и ресторанов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Постановление Кабинета Министров от 20 октября 2018 года № 841, приложение №1
2. Намазова-Баранова Л.С. Аллергия у детей: от теории к практике. М.: Союз педиатров России. 2010–2011. 668 с.
3. Muraro A, Werfel T, Hoffmann-Sommergruber K, Roberts G, Beyer K, Bindslev-Jensen C, Cardona V, Dubois A, duToit G, Eigenmann P, Fernandez Rivas M, Halken S, Hickstein L, Host A, Knol E, Lack G, Marchisotto MJ, Niggemann B, Nwaru BI, Papadopoulos NG, Poulsen LK, Santos AF, Skypala I, Schoepfer A, Van Ree R, Venter C, Worm M, VliegBoerstra B,

- Panesar S, de Silva D, Soares-Weiser K, Sheikh A, Ballmer-Weber BK, Nilsson C, de Jong NW, Akdis CA; EAACI Food Allergy and Anaphylaxis Guidelines Group. EAACI food allergy and anaphylaxis guidelines: diagnosis and management of food allergy. *Allergy*. 2014 Aug; 69(8):1008-25.
4. Warren CM, Sehgal S, Sicherer SH, Gupta RS. Epidemiology and the Growing Epidemic of Food Allergy in Children and Adults Across the Globe. *Curr Allergy Asthma Rep* 24(3):95-106, 2024. doi:10.1007/s11882-023-01120
 5. Регламент (ЕС) No 1169/2011 Европейского парламента и Совета от 25 октября 2011 года о предоставлении информации о пищевых продуктах потребителям; <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9276614/>
 6. Steven M Gendel. Comparison of international food allergen labeling regulations// *Regul Toxicol Pharmacol*. 2012 Jul;63(2)
 7. Audrey DunnGalvin., Graham Roberts., Lynne Regent et al. Understanding how consumers with food allergies make decisions based on precautionary labeling. *Clin Exp Allergy*, 2019 Nov; 49 (11): 1446–1454
 8. Общий технический регламент о безопасности пищевой продукции в части её маркировки. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12 июля 2017 года №490
 9. Dragana Davidovic et al. Precautionary Allergen Labelling in Serbia: Market Audit and Consumers’ Perception// *Iran J Public Health* 2022 Mar; 51(3): 587–595. doi: 10.18502/ijph.v51i3.8935
 10. Pieretti MM, Chung D, Pacenza R, et al. Audit of manufactured products: Use of allergen advisory labels and identification of labeling ambiguities. *J Allergy Clin Immunol*, 124 (2): 337–41
 11. Battisti C, Chambefort A, Digaud O, et al. (2017). Allergens labeling on French processed foods - an Oqali study. *Food Sci Nutr*, 5 (4): 881–888.
 12. Soon JM. (2018). Food allergen labelling: “May contain” evidence from Malaysia. *Food Res Int*, 108: 455–464.
 13. Mfueni E, Gama AP, Kabambe P, et al. (2018). Food allergen labeling in developing countries: Insights based on current allergen labeling practices in Malawi. *Food Control*, 84: 263–267.